

Avaliação Psicológica de aluna com dificuldades na leitura e na escrita e períodos de desatenção e falta de concentração. Estudo de caso.

Evaluación Psicológica de una estudiante con dificultades en la lectura y la escritura, así como períodos de desatención y falta de concentración. Estudio de caso.

14 de mayo de 2023

Luis Filipe Mesquita da Fonseca

Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço
Penedono
Portugal

Resumen

Este estudio de caso se refiere a Ana (nombre ficticio), una niña de 10 años, 2 meses y 24 días, de sexo femenino, alumna del 5º año del 2º ciclo del Agrupamiento de Escuelas Álvaro Coutinho - O Magriço, Penedono. La solicitud de evaluación fue realizada por la encargada de la educación y por el Consejo de Clase en la reunión final del primer trimestre de 2023. A pesar de ser una alumna con éxito escolar, sin repeticiones y considerada dentro del promedio, Ana presenta dificultades en la escritura y la lectura, así como períodos de falta de atención y concentración. El presente constituye un estudio de caso, con la elaboración de una Evaluación Psicológica dirigida a la solicitud realizada y con todo lo que debe contemplar en el contexto escolar, fundamentada en el marco teórico presente en la literatura. Esta evaluación se sustentó en los siguientes instrumentos de evaluación debidamente licenciados para el Agrupamiento de Escuelas Álvaro Coutinho - O Magriço: Escala de Inteligencia Wechsler para Niños - tercera edición (WISC – III; Wechsler, 2006), Prueba de Análisis y Detección de Dislexia (PADD - Edición Revisada 2014), Batería Básica de Evaluación Neuropsicológica (Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lucia Ventura, 2012), además de otros instrumentos y técnicas dirigidas al enfoque en cuestión.

Palabras clave: Estudio de Caso, Evaluación Psicológica, Atención, Concentración, Lectura, Escritura.

Abstract

This case study refers to Ana (a fictitious name), a 10-year-old girl, 2 months and 24 days old, female, a 5th-grade student in the 2nd cycle at Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço, Penedono. The request for evaluation was made by the guardian and the Class Council during the final meeting of the first term in 2023. Although Ana is a student with academic success, no retention, and considered to be within the average range, she presents difficulties in writing and reading, as well as periods of inattention and lack of concentration. This study is a case study, with the development of a Psychological Evaluation directed towards the request made and encompassing all that should be considered in the school environment, based on the theoretical framework present in the literature. This evaluation was supported by the following evaluation tools, duly licensed for Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço: Wechsler Intelligence Scale for Children – third edition (WISC – III; Wechsler, 2006), Dyslexia Screening and Analysis Test (PADD - Revised Edition 2014), Basic Neuropsychological Evaluation Battery (Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lucia Ventura, 2012), in addition to other instruments and techniques directed to the approach in question.

Keywords: Case Study, Psychological Evaluation, Attention, Concentration, Reading, Writing.

Resumo

Este estudo de caso refere-se à Ana (nome fictício), uma criança de 10 anos 2 meses e 24 dias, sexo feminino, aluna do 5º ano do 2.º ciclo do Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço, Penedono. O pedido de avaliação foi efetuado pela Encarregada de Educação e pelo Conselho de Turma em reunião final do 1.º período de 2023. Apesar de ser uma aluna com sucesso escolar, sem retenções, e considerada dentro da média, a Ana apresenta dificuldades na escrita e na leitura e períodos de falta de atenção e de concentração. O presente constitui-se em um estudo de caso, com elaboração de uma Avaliação Psicológica direcionada ao pedido efetuado e com tudo o que deve contemplar no seio do meio escolar, fundamentada em racional teórico presente na literatura. Esta avaliação foi suportada pelos seguintes instrumentos de avaliação devidamente licenciados para o Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho- O Magriço: Escala de Inteligência *Wechsler* para Crianças - terceira edição (WISC – III; Wechsler, 2006), Prova de Análise e Despiste da Dislexia (PADD - Edição Revista 2014), Bateria Básica de Evaluación Neuropsicológica (Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lucia Ventura, 2012) para além, de outros instrumentos e técnicas direcionadas à abordagem em questão.

Palavras-Chave: Estudo de Caso, Avaliação Psicológica, Atenção, Concentração, Leitura, Escrita.

Résumé

Cette étude de cas concerne Ana (nom fictif), une enfant de 10 ans, 2 mois et 24 jours, de sexe féminin, élève de 5e année du 2e cycle à l'Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço, Penedono. La demande d'évaluation a été effectuée par la responsable légale et le Conseil de Classe lors de la réunion de fin du premier trimestre de 2023. Bien qu'Ana soit une élève réussissant scolairement, sans redoublement et considérée dans la moyenne, elle présente des difficultés en écriture et en lecture ainsi que des périodes de manque d'attention et de concentration. Cette étude constitue une étude de cas, avec l'élaboration d'une évaluation psychologique répondant à la demande formulée et prenant en compte tout ce qu'elle doit englober dans le milieu scolaire, fondée sur le cadre théorique présent dans la littérature. Cette évaluation a été soutenue par les instruments d'évaluation suivants, dûment autorisés pour l'Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho - O Magriço : Échelle d'Intelligence Wechsler pour Enfants - troisième édition (WISC – III ; Wechsler, 2006), Test d'Analyse et de Dépistage de la Dyslexie (PADD - Édition révisée 2014), Batterie de base d'Évaluation

Neuropsychologique (Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lucia Ventura, 2012), ainsi que d'autres instruments et techniques destinés à l'approche en question.
Mots-clés : Étude de Cas, Évaluation Psychologique, Attention, Concentration, Lecture, Écriture.

Introducción

Las Trastornos de Aprendizaje Específicos (TAE) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) representan dos de los desafíos más comunes y significativos en el campo de la educación y la salud mental infantil, cuya coexistencia no es infrecuente. Esta comorbilidad puede complicar aún más el cuadro clínico y el proceso escolar del paciente.

Según el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-V, 5.^a edición, 10-2014) de la *American Psychiatric Association* (APA), que ofrece definiciones claras y criterios diagnósticos para ambas condiciones dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo, proporcionando una base sólida para la comprensión y el tratamiento/intervención de estos trastornos, los TAE se caracterizan por dificultades específicas y persistentes en habilidades académicas fundamentales, con alteraciones en la lectura (a) Precisión en la lectura de palabras, (b) Velocidad y fluidez en la lectura y (c) Comprensión lectora), Dislexia, con dificultades en la expresión escrita (a) Precisión ortográfica, (b) Precisión en la gramática y puntuación, (c) Caligrafía legible o fluida y (d) Claridad y organización de la expresión escrita), Disgrafía, y en matemáticas (a) Memorización de hechos aritméticos, (b) Precisión o fluidez en el cálculo, (c) Razonamiento matemático eficaz), Discalculia, que se manifiestan durante los primeros años escolares. Los niños con dislexia, por ejemplo, presentan dificultades significativas para reconocer palabras, deletrear y decodificar textos, a pesar de tener una inteligencia normal y de contar con oportunidades educativas adecuadas.

El TDAH, por su parte, es una condición neurobiológica del desarrollo y el comportamiento, y se describe como un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo. Este estudio de caso explora la intersección de estas dos condiciones en el contexto escolar, basándose en las investigaciones de Moura, Pereira y Simões (2020), Teles, P. (2004) y en el enfoque neuropsicológico de Fuentes (2020).

Moura, Pereira y Simões (2020), en sus obras coordinadas, y Teles (2004) proporcionan una comprensión profunda de los TAE y el TDAH, destacando la importancia de diagnósticos tempranos y precisos y de intervenciones eficaces lo antes posible. Los TAE afectan aproximadamente al 5-15% de los niños en edad escolar y suelen detectarse cuando el rendimiento escolar de los niños se encuentra por debajo de lo esperado para su edad,

nivel educativo y capacidad cognitiva. Oliveira (2017) enfatiza que los TAE no son consecuencia de una falta de enseñanza adecuada o de factores socioeconómicos, sino que provienen de diferencias neurológicas que afectan la forma en que el cerebro procesa información específica. Moura, Pereira y Simões (2020), en el capítulo "La prevalencia del TDAH", abordan la alta prevalencia de esta condición y sus múltiples impactos en la vida de los niños, incluyendo dificultades académicas, problemas de comportamiento y retos en las interacciones sociales. El TDAH se clasifica en tres tipos: predominante inatento, predominante hiperactivo-impulsivo y combinado. Los niños con TDAH exhiben con frecuencia comportamientos que dificultan la concentración, seguir instrucciones y permanecer en tareas durante períodos prolongados, lo que puede agravar las dificultades asociadas a los TAE. En el caso del subtipo inatento del TDAH, que es uno de los enfoques de este estudio, el niño presenta principalmente síntomas de desatención. Estos síntomas incluyen dificultad para mantener la atención en tareas o actividades, cometer errores por descuido, parecer no escuchar cuando se les habla directamente, no seguir instrucciones hasta el final y evitar involucrarse en tareas que requieren esfuerzo mental prolongado. Moura, Pereira y Simões (2020) subrayan que estos niños pueden ser vistos como soñadores, olvidadizos o distraídos, y a menudo tienen dificultades para organizar tareas y actividades. Moura, Pereira y Simões (2020), en "Evaluación neuropsicológica en el TDAH", enfatizan la necesidad de una evaluación neuropsicológica integral para diferenciar las dificultades específicas de aprendizaje de los síntomas del TDAH. Argumentan que un enfoque multidimensional, que considere tanto los aspectos conductuales como los cognitivos, es esencial para desarrollar intervenciones personalizadas y eficaces.

Fuentes (2020), en "Neuropsicología: Teoría y Práctica", proporciona una perspectiva detallada sobre cómo las diferencias neurológicas subyacentes a los TAE y al TDAH afectan el desarrollo cognitivo y conductual de los niños. El autor resalta la importancia de enfoques individualizados que consideren las características únicas de cada estudiante, así como la colaboración entre profesionales de la educación y la salud para ofrecer un apoyo integral y eficaz.

Ante la solicitud del Consejo de clase y del Tutor legal, debidamente explicada en la reunión de la EMAEI (Equipo Multidisciplinario de Apoyo a la Educación Inclusiva), se decidió proceder a la evaluación de la estudiante.

La evaluación realizada a Ana se llevó a cabo de manera objetiva, sin ninguna idea preconcebida sobre la existencia de cualquier tipo de trastorno. No obstante, se tuvo en cuenta la información que fundamentó la solicitud de la evaluación. Así, este estudio de caso incluirá relatos relevantes de los padres y de la estudiante, que fueron observados durante el proceso de evaluación psicológica, así como datos recopilados de los docentes del consejo de clase,

especialmente del Director de Clase y del profesor de Lengua Portuguesa, junto con el análisis teórico-práctico de estos contenidos. Por razones éticas y con el fin de que fuera posible describir este estudio de caso, todos los datos que pudieran identificar a los participantes en la evaluación se mantuvieron confidenciales, utilizando nombres ficticios. A pesar de ello, los padres de la estudiante firmaron un formulario de consentimiento informado libre y esclarecido. Recientemente, se solicitó autorización a los padres para utilizar el proceso de su hija en la elaboración de este Estudio de Caso. Dicha autorización fue concedida de forma libre y firmada. Estos documentos se encuentran en el expediente de la estudiante en los Servicios de Psicología y Orientación del Agrupamiento.

La elección de este caso específico fue motivada por la necesidad de resaltar la importancia de un enfoque integrado y de la intervención precoz. La intervención precoz es crucial para minimizar los impactos negativos a largo plazo de los TAE y el TDAH. Además, un enfoque integrado que implique a profesores, psicólogos, padres y otros profesionales de la salud es fundamental para desarrollar un plan de apoyo eficaz que aborde todas las necesidades de la estudiante.

En resumen, este estudio de caso tiene como objetivo contribuir a la comprensión de las prácticas educativas existentes en el contexto de los TAE y el TDAH, proporcionando valiosos conocimientos sobre la interacción de estas condiciones y cómo las intervenciones pueden ser adaptadas para atender eficazmente las necesidades de los estudiantes, mejorando las prácticas inclusivas en las escuelas, tal como se expone en el Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julio, rectificado en la Lei n.º 116/2019 de 13 de septiembre.

Presentación del caso de Ana

Ana vive con sus padres y una hermana tres años mayor que ella. El nivel socioeconómico de la familia es considerado medio-alto. Ambos padres han completado el ciclo secundario. Según la madre, el embarazo fue planeado y transcurrió de manera normal.

El parto por cesárea fue programado y se llevó a cabo en el Hospital S. Teotónio de Viseu.

Ana nació con un peso de 3880g, una longitud de 52cm y una circunferencia craneal (CC) de 34,5cm. Por motivos que la madre no puede describir, Ana fue sometida a reanimación neonatal, con un índice de Apgar de 6 al primer minuto tras la RNN y de 10 al quinto minuto.

La evolución de Ana durante sus primeros años de vida fue reportada como normal.

La madre describe a Ana como "una niña autónoma, sociable, empática, generosa, pero muy torpe".

Ana comenzó la guardería a los 30 meses de edad y terminó la educación preescolar a partir de los 3 años en el centro educativo de este Agrupamiento. Es importante destacar que los primeros años de su período escolar estuvieron marcados por la situación de la COVID-19 que vivenciamos en Portugal. Ingresó al 1.º año en la edad legal y asistió sin grandes dificultades, pero, conforme al proceso escolar, "sin embargo, mostró cierta demora en la memorización de los diptongos".

En el 2.º año, la profesora titular informa de una "lectura y escritura lentas, con bastantes errores ortográficos". En ese momento, la encargada de la educación intentó averiguar con la profesora si existía algún problema con Ana que justificara estas dificultades, dado que Ana era muy esforzada. A este respecto, la docente señala que "a pesar de estas dificultades en lectura y escritura, no había tenido ninguna dificultad en la adquisición de todas las demás competencias requeridas".

Durante el 3.º año, Ana continuó mostrando una lectura poco fluida, con errores ortográficos, dificultades para organizar textos pequeños y dificultades en la memorización de las tablas de multiplicar.

En el 4.º año, asistió con aprovechamiento manteniendo "estas pequeñas dificultades".

En el primer trimestre de este 5.º año, Ana comenzó a manifestar algo de frustración por estudiar mucho y no obtener los resultados esperados. Como la madre estudiaba diariamente con Ana y sabía perfectamente lo que había estudiado, cuando llevaba los exámenes a casa, la madre veía las preguntas que Ana había errado y, estando segura de que ella sabía la respuesta, se dio cuenta de que si le leía la pregunta, Ana sabía la respuesta. Al leerla por sí misma, a veces no conseguía entender lo que se le pedía. Ante estos hechos, el Consejo de Aula, en reunión de final del primer trimestre, y a solicitud de la encargada de la educación, solicitó una evaluación por los Servicios de Psicología y Orientación (SPO) del Agrupamiento.

La Evaluación

La evaluación se realizó en 9 sesiones, 4 de ellas durante el período de interrupción lectiva, con una frecuencia quincenal, sin afectar el horario escolar, con una duración máxima de 50 minutos cada una, y en las instalaciones de los servicios de psicología y orientación del Agrupamiento. La primera sesión se llevó a cabo con la presencia de los padres. Las sesiones restantes fueron realizadas con la alumna y la presencia del psicólogo en prácticas ante el Colegio de Psicólogos, bajo la supervisión del autor de este informe. Al final de este proceso, se conversó con los padres sobre las conclusiones de la evaluación.

Para la evaluación de Ana, se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Entrevista con los padres;

- Entrevista individual con Ana;
- Escala de Conners para padres – versión revisada (forma completa) (Keith Conners, PhD, 1997);
- Escala de Conners para profesores – versión revisada (forma completa) (Keith Conners, PhD, 1997);
- Cuestionario de comportamientos para niños y adolescentes entre 6 y 18 años (CBCL/6-18) - Informe de los padres. (T. M. Achenbach, 1995);
- Cuestionario de Comportamiento para niños y adolescentes entre 6 y 18 años - Informe del profesor – (TRF/ 6-18) (T. M. Achenbach, 1995);
- Escala de Inteligencia Wechsler para Niños - tercera edición (WISC – III; Wechsler, 2002);
- Prueba de Análisis y Detección de la Dislexia (PADD - Edición revisada 2014) (Carreteiro, R. 2014);
- Batería Básica de Evaluación Neuropsicológica (Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lucia Ventura, 2012);
- Batería Psicomotora de Vítor da Fonseca (BPM), Fonseca, V. D. (2010).

Ana se presentó siempre con una postura adecuada y colaborativa, siendo una niña de fácil contacto.

Su edad aparente coincide con la edad real, con excelentes cuidados de higiene y vestimenta.

Durante la evaluación, Ana mostró nociones relativas a las normas y reglas sociales, escolares y familiares.

No presentó dificultades significativas para orientarse tanto en relación a sí misma como en referencia al entorno.

El nivel de conocimientos generales está ajustado a su proceso natural de desarrollo.

Tiene conocimiento de la percepción de su esquema corporal, tanto de sí misma como en relación al otro.

En cuanto a la motricidad, predomina el uso de la mano derecha, aunque no es completamente diestra.

En la escritura, se observa una inclinación postural hacia el ojo dominante derecho.

No se evidencian problemas en cuanto al equilibrio; la coordinación es normal en los movimientos voluntarios de pequeña y gran amplitud; no presenta debilidad muscular ni hipotonía.

El trazo y la caligrafía son concordantes con su edad real. No presenta sintomatología aparente de psicopatología asociada.

Por el momento, no presenta ningún déficit visual y/o auditivo. No tiene historial de epilepsia, lesiones cerebrales o enfermedades orgánicas que pudieran interferir con las dificultades observadas.

Los resultados de la Escala de Conners para padres, la Escala de Conners para profesores y el Cuestionario de Comportamiento Infantil - Informe del profesor - TRF/6-18 en los diversos factores evaluados, revelaron resultados dentro de los rangos normativos.

En lo que respecta al Cuestionario de Comportamientos para niños y adolescentes entre 6 y 18 años (CBCL/6-18), y según las respuestas de la madre, Ana mostró resultados borderline en los indicadores de Ansiedad/Depresión y Problemas de Atención. En el indicador de Problemas de Pensamiento, Ana obtuvo resultados en el nivel clínico. En los demás indicadores, los resultados fueron dentro de los rangos normativos.

Los resultados de la WISC-III permitieron inferir que Ana presenta un desarrollo intelectual dentro de la media para su edad cronológica y nivel educativo (CI=115, siendo el valor medio de referencia para la población portuguesa 100, con una desviación estándar de 10; Normal: $90 < 100 < 110$). Los resultados fueron homogéneos en el análisis entre la Escala Verbal y la Escala de Realización. Sin embargo, se observaron resultados por debajo de la media en las subpruebas de la subescala verbal (Similitudes, Aritmética y Memoria de Dígitos) y de la subescala de realización (Completar dibujos y Laberintos). Los resultados en la subprueba de los cubos y los factores de Kaufman alertaron sobre un posible compromiso en la organización visuoperceptiva.

De la Batería Básica de Evaluación Neuropsicológica, se extrajeron los siguientes resultados: resultados inferiores a la media en las pruebas de Cancelación de Señales, Tareas en Serie A y B, y Fluencia verbal, todas estas pruebas relacionadas con las funciones ejecutivas y la atención. En cuanto a la memoria, Ana obtuvo resultados ligeramente por debajo de la media en las pruebas de Evocación Diferida y Evocación Inmediata. Por lo tanto, a nivel mnemotécnico, parece que Ana necesita más tiempo para estructurar de manera más concreta la información almacenada y para que sea evocada.

En cuanto al funcionamiento psicolingüístico, no se detectaron problemas en el procesamiento y la comunicación mediante la evaluación de la percepción, asociación y expresión en términos auditivos y visuales. La recepción de palabras simples parece normal, sin dificultades en la discriminación de sonidos. Se observó la presencia de dificultades en la comprensión e interpretación del texto cuando es leído por Ana. No hubo dificultades en la denominación de objetos.

En la aplicación de la Prueba de Análisis y Detección de la Dislexia (PADD) (el test de Conciencia Articulatoria no fue aplicado, y el test de Memoria de Dígitos tampoco, ya que esa dimensión ya había sido evaluada en la WISC-III), se pudo constatar que Ana presenta ritmo,

velocidad y nivel de lectura por debajo de los estándares esperados para su franja de edad y nivel educativo. También mostró mayor dificultad en la lectura de palabras con un grado de dificultad más alto (lectura silábica) y en las pseudopalabras, donde realiza una lectura por analogía. Además, se observó que Ana presenta dificultades en la percepción visual, específicamente con las letras "M" y "N". No se evidenció error fonológico en la nasalización de los sonidos [nh] y [lh] (como se había indicado inicialmente). Se pudo constatar que, aunque Ana posee la noción de sílaba en la palabra, en cuanto a la decodificación grafema-fonema y la codificación fonema-grafema, mostró algunas dificultades en la realización de las tareas. También presentó dificultades en relación con las letras susceptibles de ser confundidas debido a una grafía similar.

En cuanto a la escritura, se observan dificultades en la organización del texto y la construcción de frases, así como en el cumplimiento de las reglas simples de puntuación, cometiendo algunos errores ortográficos.

Conclusiones / Recomendaciones

De la evaluación realizada, podemos concluir que Ana presenta criterios para:

- Presencia de Trastorno Específico del Aprendizaje 315.00 (F81.00) moderado, con déficit en la lectura y comprensión lectora (With impairment in reading);
- Presencia de indicadores relevantes de Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención (F90.0) subtipo desatento o indicador 1- Desatención”.

Ante estos resultados, se recomienda que Ana sea observada por un especialista en Psiquiatría Infantil y Adolescente.

El presente informe de evaluación fue remitido a la EMAEI para que Ana se beneficie de las siguientes medidas conforme lo expuesto en el Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julio, rectificado en la Lei nº 116/2019 de 13 de septiembre.

Medidas universales:

- a) Diferenciación pedagógica;
- b) Acomodos curriculares;

Medidas selectivas:

- c) Apoyo psicopedagógico.

Adaptaciones al proceso de evaluación:

- e) Tiempo adicional para realizar la prueba;
- g) Lectura de los enunciados;
- h) Utilización de una sala separada.

En términos escolares, se aconsejan las siguientes medidas (muchas de las cuales pueden ya estar implementándose):

- En el contexto del aula, el docente deberá asegurarse de que la alumna comprende lo que se le solicita y si ha transcrito correctamente el contenido del día al cuaderno (todas las asignaturas);
- No contabilizar los errores ortográficos;
- Añadir más tiempo en la realización de las pruebas internas;
- Valorar el contenido por encima de la construcción de frases;
- Cuando Ana comete un error, subrayar el error con color y corregirlo; este color nunca debe ser el rojo;
- Utilizar esquemas o gráficos para mejorar la organización del contenido;
- Si el Agrupamiento tiene recursos y el horario de la alumna lo permite, sería beneficioso intervenir directamente en la rehabilitación de la Dislexia; sin embargo, esto solo es posible fuera del aula;
- En la elaboración de los exámenes de evaluación interna, evitar, si es posible, las preguntas de comprensión o interpretación tras la lectura del texto completo; es decir, sería beneficioso realizar preguntas cortas, "párrafo por párrafo" o "tema por tema";
- En la elaboración de los exámenes de evaluación interna, evitar siempre que sea posible las preguntas de conexión con más de tres opciones, evitar espacios de respuesta con más de tres casillas y preguntas de opción múltiple muy numerosas;
- En la corrección de los exámenes, evitar el uso de bolígrafo rojo;
- Utilización de la Ficha A en los momentos de evaluación externa (exámenes nacionales) y adaptaciones al proceso de evaluación conforme a las normas del JNE (Jurado Nacional de Exámenes).

Después de la evaluación

En la última sesión se entregó a los padres una copia del Informe de Evaluación, en el cual se presentaron y discutieron los resultados encontrados. Se explicó a los padres que considerábamos importante que Ana fuera observada por un médico especialista en Psiquiatría Infantil y Adolescente.

A finales de febrero de 2024, la madre entregó en la escuela un informe médico firmado por (nombre omitido de forma intencional por el autor de este informe), médica pediatra, donde se puede leer:

“Se trata de una niña con Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención (THDA) de presentación desatenta, asociada a Trastorno Específico del Aprendizaje de la Lectura y la

Escritura, con un nivel cognitivo normativo. Estos son trastornos del neurodesarrollo, de etiología congénita y carácter permanente.”

Discusión

La evaluación de Ana, diagnosticada con Trastorno Específico del Aprendizaje - TEA y Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención (THDA) del subtipo desatento, implicó un enfoque integral utilizando diversos instrumentos y métodos de recopilación de datos. Este análisis detalla la metodología empleada, discutiendo la adecuación, validez y fiabilidad de los instrumentos utilizados, además de explorar cómo estas herramientas contribuyeron a la comprensión de las dificultades de Ana. Los autores Carreiro (2014), Teles (2004) y Fonseca (2010) proporcionan una base teórica que respalda este análisis.

Las Entrevistas

Entrevista con los padres. La entrevista con los padres de Ana fue un componente crucial de la evaluación. Este método cualitativo nos permitió obtener información detallada sobre el historial de desarrollo de Ana, sus comportamientos en casa y las preocupaciones específicas de los padres con respecto al desempeño escolar y social de su hija. Las entrevistas proporcionan un contexto vital que ayuda a interpretar los datos cuantitativos recopilados a través de otros instrumentos. Según Teles (2004), entender el entorno familiar y el historial de desarrollo es esencial para identificar las raíces de las dificultades de aprendizaje y comportamiento.

Entrevista individual con Ana. La entrevista con Ana se llevó a cabo para obtener una perspectiva directa de sus experiencias y sentimientos con respecto a sus dificultades. Este enfoque ayudó a comprender cómo Ana percibe sus propias capacidades y desafíos, además de proporcionar información sobre su estado emocional. Las entrevistas individuales son particularmente útiles para evaluar aspectos que pueden no ser capturados por cuestionarios estandarizados, como los sentimientos de frustración o ansiedad que Ana podría estar enfrentando (Fonseca, 2010).

Instrumentos Estandarizados

Escala de Conners para Padres y Profesores – Versión Revisada (Forma Completa) (Keith Conners, Ph.D., 1997). Las Escalas de Conners para padres y profesores se utilizan ampliamente para evaluar los síntomas del TDAH en niños. Estas escalas consisten en una serie de preguntas que miden comportamientos típicos asociados con el TDAH. La versión completa de la escala ofrece una evaluación detallada y exhaustiva. El uso de las escalas tanto por los padres como por los profesores permite una comparación entre los

comportamientos de Ana en diferentes contextos, proporcionando una visión más completa de sus dificultades.

La fiabilidad y validez de estas escalas están bien documentadas, lo que las convierte en una elección adecuada para este estudio de caso. Según Connors, K. (1997), la consistencia interna y la validez de criterio de las escalas son altas, lo que refuerza la confianza en los resultados obtenidos. Además, la perspectiva de múltiples actores involucrados (padres y profesores) ayuda a mitigar el sesgo de respuesta y proporciona una visión más holística de los comportamientos de Ana.

Cuestionario de Comportamientos para Niños y Adolescentes de 6 a 18 años (CBCL/6-18) - Informe de los Padres (Achenbach, T.M., 1995). El CBCL es una herramienta integral utilizada para evaluar una amplia gama de comportamientos y competencias en niños y adolescentes. El informe de los padres proporciona información sobre los comportamientos de Ana en casa y en otros contextos fuera de la escuela. El CBCL incluye escalas que miden problemas emocionales y comportamentales, como ansiedad, depresión, problemas de atención y comportamiento agresivo. Este instrumento está ampliamente validado y se ha utilizado en numerosos estudios, proporcionando una base sólida para evaluar los comportamientos de Ana.

Cuestionario de Comportamiento para Niños y Adolescentes de 6 a 18 años - Informe del Profesor (TRF/6-18) (Achenbach, T.M., 1995). El TRF complementa el CBCL al proporcionar una perspectiva sobre los comportamientos de Ana en el entorno escolar, desde la perspectiva de sus profesores. Este cuestionario es esencial para identificar cómo las dificultades de Ana se manifiestan en el aula, permitiendo una evaluación precisa de su rendimiento escolar y comportamental en un entorno más estructurado y formal. La comparación entre los informes de los padres (CBCL) y los de los profesores (TRF) ayuda a identificar patrones consistentes de comportamiento y áreas de discrepancia, proporcionando una base para intervenciones específicas.

Escala de Inteligencia Wechsler para Niños - Tercera Edición (WISC-III; Wechsler, 2002). La WISC-III es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar la inteligencia y las funciones cognitivas de los niños. Esta prueba ofrece una medida detallada del funcionamiento intelectual, incluyendo subescalas que evalúan competencias verbales y de ejecución. En el caso de Ana, la WISC-III ayudó a identificar sus puntos fuertes y débiles en sus capacidades cognitivas, proporcionando una base para entender cómo sus dificultades de aprendizaje específicas y el TDAH pueden estar afectando su rendimiento escolar. La WISC-III está bien validada y es ampliamente reconocida por su precisión y consistencia.

Prueba de Análisis y Detección de Dislexia (PADD - Edición Revisada 2014) (Carreteiro, R., 2014). La PADD se utilizó para evaluar específicamente las competencias de

lectura de Ana, identificando señales de dislexia. Esta prueba consta de varias tareas que miden la precisión y fluidez de la lectura, así como la comprensión lectora. Carreteiro (2014) destaca la importancia de evaluaciones específicas para la identificación temprana de la dislexia, permitiendo intervenciones adecuadas y oportunas. La PADD es una herramienta especializada que ofrece una visión detallada de las dificultades de lectura de Ana, complementando la evaluación más amplia proporcionada por otros instrumentos.

Batería Básica de Evaluación Neuropsicológica (Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lucia Ventura, 2012). La Batería Básica de Evaluación Neuropsicológica se utilizó para evaluar una variedad de funciones neuropsicológicas de Ana, incluyendo memoria, atención, lenguaje, habilidades visuoespaciales y funciones ejecutivas. Esta batería proporciona una evaluación integral de las capacidades neuropsicológicas de Ana, ayudando a identificar áreas específicas de déficit que podrían estar contribuyendo a sus dificultades de aprendizaje y cambios comportamentales. Ardila et al. (2012) enfatizan la importancia de evaluaciones neuropsicológicas detalladas para comprender la base neurológica de las dificultades de aprendizaje y comportamiento.

Batería Psicomotora de Vítor da Fonseca (BPM) (Fonseca, V. D., 2010). La BPM se utilizó para evaluar las habilidades psicomotoras de Ana, como coordinación motora, equilibrio, lateralidad e integración sensorial. Fonseca (2010) destaca que las dificultades psicomotoras pueden estar asociadas con problemas de aprendizaje y comportamiento, lo que hace esencial su evaluación.

Discusión de la Metodología

La combinación de entrevistas, escalas de comportamiento, evaluaciones cognitivas y pruebas neuropsicológicas proporcionó una visión integral y multifacética de las dificultades de Ana. Este enfoque integrado es crucial para comprender la complejidad de los Trastornos de Aprendizaje Específicos (TAE) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), permitiendo el desarrollo de intervenciones personalizadas y eficaces.

Ventajas de la Metodología Utilizada

Perspectiva Holística. El uso de múltiples instrumentos permitió la obtención de datos de diversas fuentes y contextos, proporcionando una visión holística de las dificultades de Ana. Las entrevistas con los padres y con Ana ofrecieron información cualitativa que complementó los datos cuantitativos de las escalas y pruebas estandarizadas. Este enfoque multimodal es recomendado por la literatura para garantizar una comprensión completa de las dificultades y necesidades de la niña.

Validez y Confiabilidad. Los instrumentos utilizados en la evaluación de Ana son ampliamente reconocidos por su validez y confiabilidad. Las Escalas de Conners, el CBCL/TRF, la WISC-III, la PADD y las baterías neuropsicológicas y psicomotoras están bien validadas, asegurando que los resultados obtenidos sean precisos y consistentes. La validez de criterio y la consistencia interna de estos instrumentos proporcionan una base sólida para la interpretación de los resultados.

Identificación de Comorbilidades. La metodología permitió la identificación de comorbilidades, como la coexistencia de Trastorno Específico de Aprendizaje (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en Ana. La literatura destaca la importancia de identificar las comorbilidades para desarrollar intervenciones eficaces. La combinación de escalas de comportamiento, evaluaciones cognitivas y pruebas neuropsicológicas ayudó a diferenciar entre los síntomas del TDAH, el TEA y las dificultades de aprendizaje identificadas, proporcionando una base para intervenciones dirigidas.

Limitaciones y Consideraciones

Tiempo y Recursos. El uso de una amplia gama de instrumentos puede ser largo y exigir muchos recursos. Las evaluaciones detalladas y las entrevistas extensivas requieren tiempo por parte de los profesionales, la niña y la familia, lo cual puede ser un desafío en contextos con recursos limitados. Sin embargo, la profundidad y precisión de los datos obtenidos justifican la inversión de tiempo y recursos.

Potencial de Sesgo. A pesar de las múltiples fuentes de datos, siempre existe el potencial de sesgo en las respuestas de los padres y profesores. Las percepciones y expectativas de los padres y profesores pueden influir en sus respuestas en las escalas de comportamiento, introduciendo un sesgo en los resultados. No obstante, el uso de múltiples actores de información ayuda a mitigar este riesgo, permitiendo la triangulación de los datos.

Interpretación de los Resultados. La interpretación de los resultados de múltiples instrumentos requiere psicólogos entrenados y experimentados. La complejidad de los datos puede ser un desafío, especialmente cuando los resultados de diferentes instrumentos parecen ser contradictorios. Sin embargo, la formación y experiencia de los evaluadores son cruciales para garantizar una interpretación precisa y coherente de los datos.

Consideraciones Finales

La metodología utilizada en la evaluación de Ana fue integral y bien fundamentada, involucrando una combinación de entrevistas, escalas de comportamiento, evaluaciones cognitivas, pruebas neuropsicológicas y psicomotoras. Este enfoque integrado permitió una comprensión detallada y multifacética de las dificultades de Ana, identificando tanto sus áreas de necesidad como sus puntos fuertes. La validez y confiabilidad de los instrumentos

utilizados garantizaron la precisión de los resultados, mientras que la perspectiva holística proporcionó una base sólida para el desarrollo de intervenciones personalizadas.

Los autores Moura, Pereira y Simões (2020), Carreteiro (2014), Teles (2004) y Fonseca (2010) destacan la importancia de enfoques multidimensionales en la evaluación de dificultades de aprendizaje y comportamiento, enfatizando la necesidad de instrumentos validados y la colaboración entre profesionales. La metodología utilizada en el estudio de caso de Ana refleja estas recomendaciones, proporcionando una base sólida para intervenciones eficaces que pueden mejorar el rendimiento escolar y el bienestar general de Ana.

En resumen, el proceso de Ana ejemplifica las buenas prácticas en la evaluación de Trastornos Específicos de Aprendizaje (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), destacando la importancia de un enfoque integral y amplio que considere múltiples fuentes de datos y utilice instrumentos validados y confiables. Este enfoque no solo facilita la identificación precisa de las dificultades de los alumnos, sino que también ofrece una base sólida para el desarrollo de intervenciones personalizadas y eficaces.

Referências bibliográficas

- Achenbach, T.M. (1995). Questionário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18) - Relatório dos pais.
- Achenbach, T.M. (1995). Questionário de Comportamento para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos – (TRF/ 6-18) - Relatório do professor.
- Ardila A., Huidor, C., Verónica A. Mendoza & Lúcia Ventura (2012). *Bateria Básica de Avaliação Neuropsicológica*. Revista Neuropsicologia, Neuropsiquiatria e *Neurociências*, *Júlio-Diciembre, Vol.12, N.º2, pp. 1-25*.
- Carreteiro, R. (2014). PADD: Prova de análise e despiste da dislexia – (Edição Revista). Lisboa: Psiclínica.
- Conners, K. (1997). Escala de Conners para pais – versão revista (forma completa).
- Conners, K. (1997). Escala de Conners para professores – versão revista (forma completa).
- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho retificado na Lei n.º 116/2019 de 13 de setembro.
- DSM-V, 5.ª edição, (10-2014). Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais. American Psychiatric Association (APA). Lisboa: Climepsi Editores.
- Fonseca, V. D. (2010a). Psicomotricidade: uma visão pessoal. *Construção psicopedagógica*, 18(17). pp. 42-52.
- Octávio, M., Marcelino, P. e Mário R. S. (2020) *Perturbação de Hiperatividade | Défice de Atenção. Diagnóstico, intervenção e desenvolvimento ao longo da vida*. Pactor Edições.
- Oliveira, R. de M. (2017) *A Importância de Analisar as Dificuldades de Aprendizagem no Contexto Escolar – Dislexia, Disgrafia, Disortográfica, Discalculia e Transtorno de Déficit*

de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 2, Vol. 16. pp 492-521, março de 2017. ISSN:2448-0959.

Teles, P. (2004). Dislexia: Como Identificar? Como intervir? Revista Portuguesa de Clínica Geral, 5, pp. 3-20.

Wechsler (2002). Escala de Inteligência Wechesler para Crianças - terceira edição (WISC – III). Edipsico.